

STEAM ОБУЧЕНИЕ С ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ARDUINO В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП*

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА, ИВЕЛИН ИВАНОВ, ТОДОР ЯНКОВ

STEAM TRAINING WITH ARDUINO VISUAL PROGRAMMING AT THE SCHOOL LEVEL

DESISLAVA ZHEKOVA, IVELIN IVANOV, TODOR YANKOV

Abstract: The abstract examines issues related to the application of STEAM education and the introduction of the ARDUINO programming language in visual programming.

Keywords: STEAM, Arduino, Visual programming, education.

В образователната сфера все по-често се сблъскваме с понятието STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematic). На базата на него се създават множество проекти с такава насоченост, които от своя страна имат ясни и точни цели като: повишаване качеството на учебния процес, ангажираност на учениците, подготовка на младите хора за пазара на труда и интеграция с бизнеса. В този случай STEAM обучението в прогимназиален етап в България може да помогне на учениците да развият комплексни умения като: критическо мислене, иновации и решаване на проблеми, които са важни за 21-ви век. Реализацията на подобно обучение преминава през отговор на няколко ключови въпроса:

- Каква хардуерна и софтуерна платформа да изберем?
- Какви са основните ползи от конкретния подход?

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

●Какви проекти могат да се реализират?

Отговорът на тези въпроси задължително е съобразен параметри като: финансова целесъобразност и адекватност на придобиваните знания и умения към бъдещите предизвикателства.

В дадената публикация ние ще разгледаме възможностите за въвеждане на програмния език Arduino и как това може да бъде интегрирано в обучението на прогимназиален етап.

Идеята, която разглеждаме е, че с помощта на Arduino-платформата за създаване на интерактивни проекти учениците могат да се запознаят с електронните устройства, да контролират хардуерни компоненти, като светодиоди, сензори и мотори, използвайки визуални програмни инструменти.

Отчитайки предизвикателствата пред образованието в световен мащаб, Министерството на образованието и науката (МОН) се стреми да вземе най-добрите практики и да ги приложи в българската образователна система. По тази причина с изменения в учебните програми от 2018 г. се въведе дисциплината Компютърно моделиране, където учениците да развият своето алгоритмично мислене чрез средствата на блоковото програмиране в средата Scratch. Прилагат се различни методи и подходи за геймификация, с цел повишаване на успеваемостта на обучаемите. В даденото направление работят много изследователи [2,3].

Какво представлява блоковото (визуално) програмиране?

Визуалното програмиране използва блокове от код, които могат да се плъзгат и пускат вместо традиционното писане на текстови код. Това прави програмирането по-достъпно и разбираемо за по-малките ученици. В средата Scratch учениците могат да създават проекти, в които да управляват както герои, така и роботизирани устройства като: lego и finch роботи, но не може да бъде въведен

директно програмен език. Тук ще се спрем на различни среди за блоково програмиране и техните възможности.

● **Blockly:** Среда за програмиране, която използва визуални блокове, за да улесни учениците в създаването на програми. Даденият продукт е online базиран, което му дава преимуществото по отношение на това, че отпада нуждата от инсталирането и допълнителна настройка на средата. Blockly е среда с отворен код, която позволява на потребителите автоматично да генерира код на език за програмиране по избор. Тя е проектирана да бъде гъвкава, разширяема и лесно да се добавя към уебсайтове или мобилни приложения. Средата може да се ползва в образователната сфера за визуално програмиране с ученици. Реализира линейни, условни и циклични алгоритми. [3]

Фиг. 1 Интерфейс на Blockly

● **Tinkercad:** Онлайн платформа, която комбинира 3D моделиране с визуално програмиране и симулации на Arduino проекти. Проектът е онлайн базиран с отворен достъп. Лесен и достъпен интерфейс, даващ възможност да се ползва за работа с ученици, които по лесен начин да се запознаят с електронните елементи и да знаят как да ги управляват. Платформата има множество възможности за

приложение освен за въвеждане в езика Arduino, така също и за създаване на 3D обекти.

Фиг. 2 Интерфейс на Tinkercad

- **mBlock:** Подобен на средата Scratch, но с разширени функции за програмиране. В този случай учениците по-лесно могат да преминат от блоково програмиране към програмен код. Средата дава възможност първоначално да се създават проекти с блокове, а в последствие да се визуализира програмният код, който реализира съответния алгоритъм. Така постепенно обучаемите научават за основни оператори в езика и начините им на употреба. Дадената платформа се използва в модула Компютърно моделиране на дисциплината Информационни технологии и компютърно моделиране 6.–7. клас. Бил е обект на разглеждане на много изследователи, които се занимават с тематиката. [1]

Фиг. 3 Интерфейс на mBlock

● **Mixly**: безплатен софтуер за блоково програмиране, който е базиран на редактора Blockly, разработен от компания Google. Приложението позволява творческо развитие и създаване на разнообразни проекти, базирани на Arduino. [5]

Фиг. 5 Интерфейс на Mixly

Основни ползи от steam обучението с Arduino

Изучаването на Arduino от деца има множество предимства, които могат да развият техните умения и интереси в областта на технологиите, науката и инженерството. Могат да се изведат следните основни ползи:

Развитие на технически умения: Arduino позволява на децата да се запознаят с основите на програмирането, роботиката и електрониката. Те могат да научат как да пишат код, да разбират логически структури и да свързват хардуерни компоненти като сензори, LED светлини и двигатели. Това може да стимулира техния интерес към технологиите и да ги вдъхнови да търсят нови знания и умения в тази област.

Подпомага креативността, творчеството и иновативните подходи: работата с Arduino стимулира креативността, като децата могат да създават различни проекти и устройства според своите идеи. Това ги насърчава да мислят извън обичайните рамки и да се търсят новаторски начини за решаване на проблеми. Учениците се насърчават да експериментират и да създават нови решения и приложения на наученото. Те могат да разработват роботи, автоматизирани системи или интерактивни игри, което им дава възможност да видят своите идеи реализирани. [6]

Развива логическото мислене и разрешаване на проблемни казуси: проектирането и сглобяването на Arduino проекти изисква сприване с различни предизвикателства. Децата се учат как да анализират проблемите и да намират ефективни решения, което развива тяхното логическо мислене.

Междудисциплинарно обучение: Arduino съчетава знания от различни области като математика, физика, информатика и инженерство. Това прави ученето по-интересно и значимо, като свързва теоретичните знания с практическите приложения.

Подготвя за бъдещи възможности: В свят, в който технологиите играят все по-голяма роля, познанията и уменията в областта на електрониката и програмирането са от съществено значение. Изучаването и познанията по Arduino може да подготви децата за бъдещи възможности, обучение и кариера в технологичния свят.

Работа в екип: проектите често се изпълняват в екип, а това развива уменията за сътрудничество и комуникация.

Учи на търпение и настойчивост: работата с Arduino понякога изисква търпение и упоритост, тъй като решаването на проблеми и отстраняването на грешки може да отнеме време. Това може да научи децата колко важно е постоянството при справяне с предизвикателствата.

Удоволствие от ученето: работата с Arduino е интерактивна и забавна. Децата получават мигновена обратна връзка чрез своите проекти, което превръща ученето в удоволствие.

ИНТЕГРАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Наука: Учениците могат да създават проекти, които измерват физични величини като температура, светлина или движение, като използват сензори.

Технология: Запознават се с основни концепции в електрониката и компютърното програмиране.

Инженерство: Работят върху проекти, които изискват дизайн, изграждане и тестване на прототипи.

Изкуство: Използват креативността си за създаване на интерактивни инсталации или анимации.

Математика: Приложение на математически концепции за измерване, калкулации и логически операции.

Примерни проекти с Arduino в прогимназиален етап

Умен дом: учениците могат да създадат миниатюрен модел на „умен дом“, като програмират светодиоди да се включват и изключват автоматично въз основа на входове от сензори за движение или светлина.

Фиг. 6 Умен дом

Метеорологична станция: използвайки сензори за температура и влажност, учениците могат да създадат метеорологична станция, която събира и визуализира данни.

Фиг. 7 Метеорологична станция

Роботизиран автомобил: построяване и програмиране на малък автомобил, който се движи и избягва препятствия с помощта на ултразвукови сензори.

Фиг. 8 Роботизиран автомобил

Интерактивни арт проекти: използване на Arduino за създаване на арт инсталации, които реагират на движение или звук.

Фиг. 9 Артпроекти

Заклучение

STEAM обучението с визуално програмиране на Arduino в прогимназиален етап предлага на учениците възможността да научат основни концепции в науката, технологиите и инженерството по интерактивен и забавен начин. Чрез практически проекти децата развиват важни умения като креативност, критическо мислене и работа в екип, които ще им бъдат полезни в бъдещето.

В заключение, изучаването на Arduino от децата не само развива важни умения, но и стимулира тяхното въображение и желание за учене.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Иванов И.**, И. Ибрям, Сравнителен анализ на среди за блоково програмиране в контекста на дисциплината компютърно моделиране 5 – 7 клас. Националният военен университет „Васил Левски“ 2022 г.
2. **Иванова, В.** (2023), Геймификация в обучението на студенти бъдещи учители, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ISBN:978-619-201-727-9
3. **Ivanova, V.** (2023), Геймификацията като иновативен подход за организация на учебния процес от детската градина до университета - примери от практиката, Научни трудове Колеж Добрич XV, стр. 87-104, <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1216311>
4. Assemble geo-analytical questions through a Blockly-based natural language interface, June 2022AGILE GIScience Series 3:1-5, DOI:10.5194/agile-giss-3-69-2022
5. <https://www.instructables.com/Arduino-42/>
6. <https://www.keyestudio.com/pages/mixly-a-superior-graphical-programming-tool>